

Structuring and Verification of Requirements with IDS in BIM-BIPV Workflows

Daiane Castro Dias¹, Thomas Farias Vianna², Rafael Barbosa Otranto³, Giuseppe Miceli Junior⁴, Paulo César Pellanda⁵

¹Instituto Militar de Engenharia, Brasil, daiane.dias@ime.eb.br ²Instituto Militar de Engenharia, Brasil, farias.thomas@ime.eb.br ³Instituto Militar de Engenharia, Brasil, rafael.otranto@ime.eb.br ⁴Instituto Militar de Engenharia, Brasil, giuseppe.pged@ime.eb.br ⁵Instituto Militar de Engenharia, Brasil, pellanda@ime.eb.br

Resumo

O crescimento da demanda energética e os impactos ambientais dos combustíveis fósseis reforçam a urgência de soluções sustentáveis, como os *Building-integrated Photovoltaics* (BIPV). Para viabilizar sua adoção, é fundamental garantir a fluidez e a padronização das informações ao longo do projeto, desafio ainda presente na gestão e na definição de requisitos. Diante disso, esta pesquisa propõe o uso do *Information Delivery Specification* (IDS) para estruturar, aplicar e verificar informações necessárias à integração de sistemas fotovoltaicos em modelos. Desenvolveu-se um *add-on* em *Python* para o *Blender*, capaz de ler arquivos *.ids*, enriquecer semanticamente os objetos do modelo com as propriedades ausentes e verificar a conformidade. A aplicação em um estudo de caso de modelagem BIPV validou o artefato e evidenciou seu potencial para apoiar decisões na etapa de projeto. Os resultados indicam que o IDS potencializa a qualidade, facilita a interoperabilidade e amplia a confiabilidade das informações.

Keywords: BIM. Building-Integrated Photovoltaics. IDS. openBIM.

DOI: [00.0000/zenodo.18357009](https://doi.org/10.0000/zenodo.18357009)

1. Introdução

Edificações que geram sua própria energia localmente e apresentam um balanço energético próximo de zero, zero ou até positivo têm se tornado uma tendência nas políticas públicas globais (IEA, 2025). Essas construções propiciam benefícios que se estendem do nível global ao local, pois, combinam alta eficiência energética, substituem combustíveis fósseis por fontes de energia limpa e renovável e contribuindo de forma significativa para a redução das emissões de CO₂ (LABEEE/UFSC, 2025). A facilidade de instalação em construções e a adaptabilidade a diversos tipos de edificações, por não requererem grandes espaços, fez com que os sistemas fotovoltaicos integrados às edificações, ou *Building-integrated Photovoltaics* (BIPV), se tornassem uma das estratégias essenciais para alcançar o conceito zero energia na edificação (Jakica, 2018).

O BIPV configura-se como uma solução capaz de substituir elementos construtivos convencionais, como telhados, janelas ou fachadas, por elementos geradores de energia fotovoltaica que também desempenham função arquitetônica (Ghosh, 2020). Para isso, é necessário analisar aspectos importantes relacionados à geração de energia ainda nos estudos preliminares, como irradiância solar, sombreamento do entorno e outros fatores determinantes para seu desempenho (Didone, Wagner e Pereira, 2014). Todavia, a ausência de informações relevantes e confiáveis nos modelos desenvolvidos configura-se como um obstáculo significativo (Porsani *et al.*, 2021).

Nesse sentido, o *Building Information Modeling* (BIM) surge como uma abordagem capaz de organizar, integrar e gerenciar informações ao longo de todo o ciclo de vida da edificação (Fernandes, Scheer e Miceli Junior, 2021), permitindo que sistemas BIPV se beneficiem da riqueza de dados presentes nos modelos, potencializando o planejamento, a análise e a tomada de decisão no projeto (Alamy *et al.*, 2019). Contudo, apesar desse potencial de integração, a interoperabilidade entre BIPV e BIM ainda enfrenta limitações que tornam o processo de projeto menos automatizado e eficiente, enquanto a insuficiência de informações semânticas disponíveis nos modelos pode comprometer a precisão dos resultados (Yang *et al.*, 2023).

Para lidar com a perda de produtividade e de adaptabilidade dos dados desenvolvidos nas concepções digitais dos ativos, a indústria buscou uma estratégia de colaboração digital padronizada, que levou ao desenvolvimento do *openBIM*, um conjunto de padrões abertos para interoperabilidade de dados de construção, por meio da *buildingSMART International*, com destaque para o *Industry Foundation Class* (IFC) e o *Information Delivery Specification* (IDS) (buildingSMART, 2024a). A utilização dos padrões abertos IFC e IDS promovem aumento da eficiência do gerenciamento da informação por meio da colaboração e da interoperabilidade com a definição exata dos requisitos de informação, a automatização da verificação de modelos e consequente agilidade no processo de verificação, além da possibilidade de validação de informações dentro do modelo em tempo real aos projetistas (Dias, Miceli Junior e Pellanda, 2025).

Diante desse contexto, este trabalho propõe a estruturação, aplicação e verificação de requisitos de informação necessários à integração de sistemas fotovoltaicos em modelos com o uso do padrão IDS. Para atender a esse objetivo, este estudo possui os seguintes objetivos específicos: identificar o nível de informação necessária dos elementos de telhado (*IfcRoof*), de terreno (*IfcSite*), com base nos parâmetros necessários para georreferenciamento da edificação, e de projeto (*IfcProject*) para orientação do objeto em relação ao norte verdadeiro; desenvolver um IDS com base nos requisitos identificados; e desenvolver um *add-on* para o ambiente *Blender* capaz de enriquecer semanticamente e verificar modelos a partir do IDS desenvolvido.

Por meio da aplicação em um estudo de caso, os resultados trazem a validação de que o método estruturado no padrão IDS, baseado no esquema IFC, favorece a interoperabilidade e a consistência da informação, o que amplia a confiabilidade dos dados para integração de sistemas fotovoltaicos a edificações.

Do ponto de vista social, a adoção de soluções que promovam utilização de fontes de energia renováveis e reduzam emissões de gases de efeito estufa contribui para mitigar os impactos ambientais e apoiar compromissos climáticos globais; já sob a ótica científica, o estudo avança no uso

combinado de padrões abertos, interoperabilidade e automação de verificação, explorando um campo em expansão na literatura nacional.

2. Desenvolvimento

2.1. *Building-integrated Photovoltaics - BIPV*

Os sistemas fotovoltaicos em edificações dividem-se em duas abordagens: os sistemas aplicados - *Building-Applied Photovoltaics* (BAPV), em que os módulos são sobrepostos aos planos já existentes nas edificações, e os sistemas integrados - *Building-Integrated Photovoltaics* (BIPV), também denominados como arquitetura solar, em que os módulos se integram ao desenho arquitetônico da edificação, assumindo funções de sombreamento, revestimentos e vedação (Koike *et al.*, 2024). A principal vantagem da integração fotovoltaica é a redução de material e de mão de obra quando comparado ao BAPV, pois o material desempenha função arquitetônica e de geração de energia (Zhang, Wang e Yang, 2018)

Os projetos BIPV devem possuir colaboração de todos os envolvidos desde o início da etapa conceitual até a validação final, com sucessivas análises e verificações intermediárias. Nesse contexto, o BIM se mostra como metodologia apropriada para condução desses projetos, em virtude da integração entre pessoas, processos e tecnologias, que favorece a troca entre os projetistas (Nguyen, Machado, 2018).

2.2. Requisitos de informação

No contexto atual da Modelagem da Informação da Construção, a definição de requisitos é essencial para a gestão da informação (Ribeiro *et al.*, 2021). Ainda segundo Ribeiro *et al.* (2021), o gerenciamento de informações trata de garantir que as informações corretas sejam entregues ao destino certo, no momento oportuno, para atender a um propósito específico.

Nessa perspectiva, destaca-se a série de normas ABNT NBR ISO 19650, que estabelece princípios e requisitos para a gestão da informação no uso da Modelagem da Informação da Construção. A norma introduz o conceito de nível de informação necessária (*Level of Information Need*) como um sistema descritivo da extensão e granularidade da informação, isto é, a representação interpretável de dados de maneira formal, adequada para comunicação, interpretação ou processamento. Esse nível deve ser definido de acordo com o propósito de uso de cada entregável e explicitado nos requisitos de informação (ABNT NBR ISO 19650-1:2024).

Para complementar essa definição, a ISO 7817-1:2024 propõe uma estrutura fundamentada em quatro pré-requisitos: a finalidade da informação; os marcos de entrega; os atores responsáveis pela troca; e os objetos organizados em uma ou mais estruturas de decomposição. O nível de informação necessária especifica a quantidade de informações geométricas, alfanuméricas e/ou documentação necessárias para abordar um propósito específico em um marco de entrega especificado ou data acordada (ISO 7817-1:2024).

2.3. *openBIM*

A *buildingSMART International* desenvolve e mantém padrões e serviços para a indústria de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO), definidos em *buildingSMART* (2024c) como:

- *Industry Foundation Class* (IFC): conjunto de descrições digitais padronizadas do setor de ativos construídos;
- *BIM Collaboration Format* (BCF): protocolo de comunicação padrão para gerenciamento e coordenação eficientes de problemas em projetos BIM;
- *Information Delivery Specification* (IDS): padrão para definir e verificar requisitos de informação em um formato interpretável por computador para garantir a qualidade dos dados. Cada especificação é composta por três partes principais: descrição, aplicabilidade e requisitos. Elas são altamente estruturadas para que o software do computador possa

verificar automaticamente e com precisão os requisitos de informação sem ambiguidade (buildingSMART, 2024b);

- *buildingSMART Data Dictionary* (bSDD): serviço para publicação e acesso a termos e definições que descrevem o ambiente construído.

O *openBIM* permite o compartilhamento de dados e a colaboração entre plataformas e partes interessadas, ao mesmo tempo em que permite que haja total flexibilidade na definição de seus próprios fluxos de trabalho (buildingSMART, 2024c). De forma geral, o fluxo de trabalho *openBIM*, isto é, qualquer processo que incorpore padrões e soluções *openBIM*, pode ser estruturado como representado na Figura 1.

Figura 1 - Fluxo *openBIM*. Fonte: Adaptada de buildingSMART (2022).

3. Método

Tendo em vista a aplicação prática da pesquisa e o direcionamento ao projeto de um artefato que sustente uma melhor solução para um problema existente, o método adotado foi o *Design Science Research* (DSR). Para atingir o objetivo proposto, foram realizadas as seguintes etapas:

- Desenvolvimento do nível de informação necessária para o uso do modelo de análise do desempenho energético;
- Elaboração do IDS a partir da planilha desenvolvida;
- Desenvolvimento de um *add-on* customizado em *Python* para o ambiente *Blender* que possibilite a criação de propriedades e o controle da qualidade do modelo.

A Figura 2 apresenta a metodologia adotada e as ferramentas e padrões utilizados em cada etapa.

Figura 2 - Metodologia para desenvolvimento do artefato. Fonte: Autoria própria, 2025.

A validação do artefato é composta por um estudo de caso de modelagem arquitetônica na fase de projeto básico, com foco na integração fotovoltaica. A seguir, apresenta-se a metodologia adotada para o desenvolvimento dos componentes mencionados.

3.1. Componente 1: Desenvolvimento do nível de informação necessária

A definição do nível de informação necessária baseou-se em uma revisão sistemática da literatura. As análises realizadas permitiram estabelecer critérios para a estruturação das informações voltadas à integração de sistemas fotovoltaicos. Como os elementos de cobertura são os mais utilizados em sistemas BIPV devido a grande irradiação, atributos e propriedades dos elementos de telhado devem constar no modelo. Um dos parâmetros é a inclinação do telhado, que influencia diretamente no rendimento do sistema fotovoltaico, uma vez que o maior aproveitamento da captação da energia ocorre quando o ângulo de incidência dos raios solares é perpendicular aos painéis (Villalva, 2015).

Além disso, informações relacionadas às coordenadas geográficas e à orientação ao norte verdadeiro são essenciais para que seja possível a realização de estudos de incidência solar e sombreamento. A partir dessa investigação, foi elaborada uma planilha com o nível de informação necessária dos elementos de telhado (*IfcRoof*), de projeto (*IfcProject*) com a informação do norte verdadeiro, e de terreno (*IfcSite*), com as coordenadas geográficas, para a fase de projeto básico. A planilha contém as informações geométricas, alfanuméricas e de documentação necessárias, e é apresentada com base no anexo B da ISO 7817-1:2024. A Figura 3 ilustra a planilha desenvolvida para a classe *IfcRoof*.

Objetos	<i>Telhado</i>
Estrutura de detalhamento	<i>Todos os elementos da classe IfcRoof do edifício</i>
Ator requerente	<i>Projetista de Geração Fotovoltaica</i>
Ator fornecedor	<i>Projetista de arquitetura</i>
	FASE DE PROJETO / MARCO DE ENTREGA
	Projeto Básico
Propósito (Usos BIM)	<i>Simulação de Geração</i>
Requisitos mínimos de informação geométrica	
Detalhe	<i>As dimensões do elemento estão corretamente definidas.</i>
Dimensão	<i>3D</i>
Localização	<i>Relativa</i>
Aparência	<i>Não requerido</i>
Comportamento Paramétrico	<i>Não requerido</i>
Requisitos mínimos de informação alfanumérica	
<i>Classe IFC</i>	<i>IfcRoof</i>
Atributos	
<i>Nome (Name)</i>	<i>Opcional</i>
<i>Tipo predefinido (PredefinedType)</i>	<i>Obrigatório</i>
Conjuntos de propriedades	
Propriedade (Qto_RoofBaseQuantities)	
<i>Área Bruta (GrossArea)</i>	<i>metro quadrado</i>
Propriedade (Pset_RoofCommon)	
<i>Externo (IsExternal)</i>	<i>Booleano</i>
<i>Suporta Carga (LoadBearing)</i>	<i>Booleano</i>
Propriedade (Propriedade_BIPV)	
<i>Inclinação (Inclinacao)</i>	<i>graus</i>
Conjuntos de documentos	
Documentos	<i>Diagrama de Caminho Solar</i>

Figura 3 - Especificação da informação no IDS para a classe *IfcRoof*. Fonte: Autoria própria, 2025.

Na exportação do arquivo *.ifc*, o elemento telhado pode ser entendido semanticamente como duas classes distintas, e a exportação em determinada classe depende das configurações adotadas nas ferramentas de modelagem. Na primeira, o telhado é decomposto por faces, e cada face é mapeada como *IfcSlab.Roof*. Neste caso, a inclinação de cada face está presente na propriedade *Pset_SlabCommon.PitchAngle*. Na segunda opção, o telhado é exportado como um objeto único na classe *IfcRoof*, e não há uma propriedade específica existente no esquema para o ângulo de inclinação para esta classe. Para suprir essa lacuna, foi criado o campo personalizado *Propriedade_BIPV.Inclinacao*.

3.2. Componente 2: Elaboração do IDS

A partir da planilha elaborada no componente anterior, as informações necessárias foram formalizadas no padrão IDS, conforme especificações da *buildingSMART*. Para estruturar o conteúdo da planilha em um IDS em formato XML, foi utilizada a ferramenta *usBIM.IDSeditor* - Versão 2.3.8.0.

Conforme destacado por Bigai e Santos (2024), a ferramenta permite a criação de arquivos XML de forma clara e organizada e é uma plataforma de acesso gratuito.

A Figura 4 apresenta as restrições de informação para a classe do *IfcRoof*.

Especificação em formato legível

O modelo DEVE conter entidades que tenham

- classe IFC **IFCROOF**

que SATISFAÇAM os seguintes requisitos:

- TER atributo **PredefinedType** (Instruções: <https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/lexical/IfcRoof.htm>)
- TER propriedades **GrossArea** do PSet **Qto_RoofBaseQuantities (IFCAREAMEASURE)** (Instruções: Gross Area of the object. Openings, recesses, projections and cut-outs are not taken into account. Indicates the outer surface of the roof and the sum of all roof slab gross areas., URI: https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/lexical/Qto_RoofBaseQuantities.htm)
- TER propriedades **LoadBearing** do PSet **Pset_RoofCommon (IFCBOOLEAN)** (Instruções: Indicates whether the object is intended to carry loads (TRUE) or not (FALSE)., URI: https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/lexical/Pset_RoofCommon.htm)
- TER propriedades **IsExternal** do PSet **Pset_RoofCommon (IFCBOOLEAN)** (Instruções: Indication whether the element is designed for use in the exterior (TRUE) or not (FALSE). If (TRUE) it is an external element and faces the outside of the building., URI: https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/lexical/Pset_RoofCommon.htm)
- TER propriedades **Inclinacao** do PSet **Propriedade_BIPV (IFCREAL) > 0**

Figura 4 - Especificação da informação no IDS para a classe *IfcRoof*. Fonte: Autoria própria, 2025.

A Figura 5 apresenta um trecho do arquivo exportado em formato .ids (XML).

```
<ids:simpleValue>IFCROOF</ids:simpleValue>
</ids:name>
</ids:entity>
</ids:applicability>
<ids:requirements>
<ids:attribute cardinality="required" instructions="https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/I
<ids:name>
<ids:simpleValue>PredefinedType</ids:simpleValue>
</ids:name>
</ids:attribute>
<ids:property dataType="IFCAREAMEASURE" uri="https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/H
<ids:propertySet>
<ids:simpleValue>Qto_RoofBaseQuantities</ids:simpleValue>
</ids:propertySet>
<ids:baseName>
<ids:simpleValue>GrossArea</ids:simpleValue>
</ids:baseName>
</ids:property>
<ids:property dataType="IFCBOOLEAN" uri="https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/
<ids:propertySet>
<ids:simpleValue>Pset_RoofCommon</ids:simpleValue>
</ids:propertySet>
```

Figura 5 - Trecho do arquivo .ids. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.3. Componente 3: Desenvolvimento do *add-on* para o *Blender*

Concluída a elaboração do IDS, tem início sua aplicação prática ao modelo, com o objetivo de explorar suas funcionalidades. Conforme apresentado em Dias, Miceli Junior e Pellanda (2025), o IDS pode ser empregado para a definição de requisitos de informação, para o enriquecimento semântico dos modelos e para o controle e a verificação da qualidade ao longo do processo de modelagem.

Para a função de verificação e controle da qualidade, ressalta-se a possibilidade de utilização do Blender em conjunto com o *add-on* Bonsai, que, por meio da funcionalidade *IfcTester*, é capaz de interpretar arquivos IFC e IDS, e executar verificações automáticas de conformidade entre os elementos do modelo e os requisitos previamente definidos. Contudo, o Bonsai não possui, até o momento, recursos nativos para enriquecer semanticamente os elementos do modelo com base nas especificações do IDS. Para suprir essa lacuna, desenvolveu-se um *add-on* customizado, implementado em *Python* 3.10.11, com utilização da biblioteca *IfcOpenShell* e compatível com o *Blender* 4.4 e com o Bonsai versão 0.8.2.

A Figura 6 apresenta uma visão geral da interface proposta.

Figura 6 - Visão da interface do *Add-on*. Fonte: Autoria própria, 2025.

O funcionamento do *add-on* inicia-se com a seleção do arquivo *.ids*. A partir dessa entrada, o sistema identifica todas as entidades IFC especificadas, bem como seus atributos e propriedades obrigatórios, valores esperados e possíveis restrições, cruzando essas informações com os elementos existentes no modelo carregado no *Blender*.

Na aba de Preparação do Modelo, é possível fazer a criação de propriedades para cada elemento que não atende aos requisitos definidos. Nessa opção, o sistema aponta as pendências e executa o enriquecimento semântico. Essa funcionalidade adiciona as propriedades e atributos exigidos conforme descrito no IDS. Quando uma propriedade ou atributo é criado, o *add-on* atribui valores padrão, cabendo ao usuário inserir posteriormente as informações corretas, conforme estabelecido na planilha de nível de informação necessária e no IDS.

Nessa etapa, o usuário também pode acionar a integração com dicionários de dados do bSDD, por meio de um botão na interface, que consulta e associa termos semânticos às propriedades requeridas. Como etapa complementar, o *add-on* permite exportar para um arquivo *.xls* as informações dos elementos do modelo para edição externa, visando uma posterior reimportação no ambiente *Blender*, de modo a garantir a continuidade e a consistência das informações.

Na aba de Controle da Qualidade do Modelo, o *add-on* realiza a validação do modelo atualizado, permitindo uma verificação de conformidade com os requisitos definidos. Os resultados da verificação são apresentados em formato *.html*, possibilitando ao projetista visualizar, no próprio ambiente do *add-on*, os pontos que ainda precisam de ajustes, sem a necessidade de exportação em BCF neste momento.

Por fim, na aba de Verificação da Qualidade do Modelo, o usuário encontra instruções para análise e orientação sobre como utilizar os recursos nativos do Bonsai BIM para realizar a análise dos requisitos e gerar arquivos *.bcf* para comunicação dos resultados.

4. Resultados

A fim de validar o artefato desenvolvido, foi realizado um estudo de caso de modelagem arquitetônica de uma casa, com foco na integração fotovoltaica, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 - Estudo de caso modelado no Revit. Fonte: Autoria própria, 2025.

O modelo desenvolvido na ferramenta *Revit Architecture* versão 2026 foi então exportado para o formato .ifc, utilizando o esquema do IFC 4x3. Cabe destacar que se deve tomar alguns cuidados na etapa de exportação. Para o caso em questão, foi utilizado o *Model View Definition (MVD) <IFC 4x3 Configuração>*, com a base de coordenadas o ponto base do projeto para que fossem exportadas as informações referentes às coordenadas geográficas e do norte verdadeiro. Desse modo, o elemento telhado foi exportado na classe *IfcRoof*, sem a informação referente à inclinação.

A aplicação do fluxo de trabalho proposto inicia-se com a utilização do IDS desenvolvido em conjunto com o arquivo .ifc, permitindo a realização de uma primeira validação. Os resultados obtidos nesta etapa estão apresentados na Figura 8.

Uso Geração Fotovoltaica (Telhado)

Verificação nível de Informação do telhado

Telhado

60%

Fail

Checks passed: 3 / 5 Elements passed: 0 / 1

Applicability

- All IFCROOF data

Requirements

- The `PredefinedType` shall be provided
- `GrossArea` data shall be provided in the dataset `Qto_RoofBaseQuantities`
- `LoadBearing` data shall be provided in the dataset `Pset_RoofCommon`
- `IsExternal` data shall be provided in the dataset `Pset_RoofCommon`
- `Inclinacao` data shall be `{'minExclusive': '0'}` and in the dataset `Propriedade_BIPV`

Uso Geração Fotovoltaica (Site)

Dados de Localização do Projeto (IfcSite)

Instruções de Georeferenciamento

100%

Pass

Checks passed: 2 / 2 Elements passed: 1 / 1

Applicability

- All IFCSITE data

Requirements

- The `RefLatitude` shall be provided
- The `RefLongitude` shall be provided

Uso Geração Fotovoltaica (Project)

Dados de Orientação do Projeto (IfcProject)
IfcGeometricRepresentationContext

Instruções de Orientação ao Norte

100%

Pass

Checks passed: 1 / 1 Elements passed: 1 / 1

Applicability

- All IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT data

Requirements

- The `TrueNorth` shall be provided

Figura 8 - Relatório da validação do IDS desenvolvido. Fonte: Autoria própria, 2025.

Em seguida, o *add-on* foi empregado para inserir atributos e propriedades ausentes no modelo. As propriedades inseridas foram *Inclinacao* e *LoadBearing*, conforme destacado na Figura 9.

Figura 9 - Propriedades inseridas via *add-on*. Fonte: Autoria própria, 2025.

Posteriormente, a partir do Exportar informações, gerou-se uma planilha com as informações dos elementos, a qual foi editada externamente. Nesta edição, foram modificados os atributos criados anteriormente, conforme detalhado na Figura 10.

GlobalId	type	Propriedade_BIPV.Inclinação	Pset_RoofCommon.LoadBearing
3q67tWFdnBoPYg75EIWJ5V	IfcRoof	0	FALSE

GlobalId	type	Propriedade_BIPV.Inclinação	Pset_RoofCommon.LoadBearing
3q67tWFdnBoPYg75EIWJ5V	IfcRoof	25.8	TRUE

Figura 10 - Planilha para modificação dos atributos e propriedades. Fonte: Autoria própria, 2025.

A planilha atualizada foi então reinserida no modelo por meio da ferramenta nativa *Spreadsheet Import/Export* do Bonsai, aplicada às classes selecionadas (Figura 11). Uma nova validação demonstrou que todos os requisitos estabelecidos no IDS haviam sido plenamente atendidos (Figura 12).

Figura 11 - Visão da interface de importação de propriedades no Blender. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 12 - Relatório da validação do IDS desenvolvido após edição de propriedades. Fonte: Autoria própria, 2025.

Essa abordagem confere maior flexibilidade ao fluxo de trabalho, pois permite a realização de ajustes e inserções de dados em ferramentas externas, mantendo a coerência com os requisitos definidos no IDS. Ao reintegrar as informações editadas, o *add-on* preserva o enriquecimento semântico realizado e possibilita uma nova rodada de verificação, o que garante que as alterações estão em conformidade com as especificações.

Por fim, o arquivo .ifc resultante foi aberto no Solarius PV, dedicada à análise fotovoltaica, onde todos os dados necessários para avaliação e tomada de decisão puderam ser visualizados de forma integrada. Essa etapa está ilustrada na Figura 13, evidenciando a presença das informações enriquecidas no modelo e verificadas com o IDS.

Figura 13 - Estudo de caso na ferramenta Solarius PV. Fonte: Autoria própria, 2025.

5. Discussões

O presente estudo atendeu ao objetivo proposto de estruturar, aplicar e verificar requisitos de informação para integração de sistemas fotovoltaicos em modelos, utilizando o padrão IDS. O método desenvolvido propõe-se a ser independente da ferramenta de modelagem utilizada, uma vez que o nível de informação necessária se baseia no esquema IFC. No entanto, observou-se que é necessária

atenção especial aos procedimentos de exportação das ferramentas para o arquivo .ifc, pois, dependendo da opção adotada, determinadas classes ou propriedades podem não ser corretamente mapeadas no arquivo, o que compromete a verificação posterior.

Mesmo assim, a adoção do formato aberto mostrou-se uma escolha apropriada, por minimizar problemas de interoperabilidade e viabilizar maior automação entre o modelo desenvolvido e sua aplicação futura em sistemas de simulação energética, em consonância com as preocupações apontadas por Yang *et al.* (2023).

Com as funcionalidades implementadas, o artefato desenvolvido viabilizou a aplicação prática dos requisitos de informação diretamente no modelo, promovendo maior consistência e controle durante o processo de modelagem. A incorporação de padrões abertos contribuiu para o aprimoramento do fluxo de trabalho e para a gestão da informação ao longo do processo de projeto, favorecendo a eficiência no gerenciamento de dados, da mesma forma que o observado em Dias, Miceli Junior e Pellanda (2025). Tal abordagem fortalece a tomada de decisão nas etapas iniciais e assegura maior coerência entre a modelagem, o desempenho energético e os objetivos de sustentabilidade.

Os resultados obtidos indicam que a estruturação de entregas utilizando o IDS potencializa o controle da qualidade, facilita a interoperabilidade entre disciplinas e amplia a confiabilidade das informações utilizadas nos processos para diferentes usos do modelo, o que reforça seu potencial como recurso estratégico em fluxos *openBIM*.

Embora a aplicação tenha se mostrado eficaz, permanece como desafio investigar se diferentes ferramentas de modelagem mantêm o nível de consistência na exportação das classes e propriedades exigidas. Além disso, recomenda-se ampliar a aplicação do método para outros usos do modelo, bem como explorar o fluxo completo de integração com ferramentas de análise fotovoltaica, avaliando seu comportamento na recepção e uso das informações enriquecidas.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2024). *Organização e digitização da informação sobre edifícios e obras de engenharia civil, incluindo modelagem da informação da construção (BIM) - Gestão da informação usando modelagem da informação da construção - Parte 1: Conceitos e princípios*. (ABNT NBR ISO 19650-1:2022. Versão Corrigida:2024). 2. ed. ABNT.
- Alamy, P., Nguyen, V. K., Saretta, E., Bonomo, P., Roman, E., Seoane, J. V. de, & Alonso, P. (2019). BIM-a booster for energy transition and BIPV adoption. *36th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition*, France. <https://proceedings.ises.org/conference/eurosun2018/papers/eurosun2018-0146-Nguyen.pdf>.
- Bigai, S., & Santos, E. T. (2024). Implementing information delivery specification (ids) encoding for a BIM object standard based on model uses. *Proceedings of the 41st International Conference of CIB W78*, Morocco. <https://itc.scix.net/paper/w78-2024-85>.
- buildingSMART (2022, December 15). *About openBIM® workflows*. <https://user.buildingsmart.org/knowledge-base/openbim-workflows-explained/>.
- buildingSMART. (2024a, November). *Guidance for regulators on use of openBIM*. buildingSMART International. <https://www.buildingsmart.org/wp-content/uploads/2024/11/Guidance-for-Regulators Industry Insight bSI v3c1.pdf>
- buildingSMART. (2024b, November 20) *IDS Documentation*.: <https://github.com/buildingSMART/IDS/tree/development/Documentation>.
- buildingSMART (2024c, November 20). *openBIM*. <https://www.buildingsmart.org/about/openbim/>.
- Dias, D. C., Miceli Junior, G., & Pellanda, P. C. (2025). Application of the IDS standard and bSDD in BIM workflows: A systematic literature review. *Proceedings of the 2025 EC3 & CIB W78 Conference*, Portugal. www.dx.doi.org/10.35490/EC3.2025.273.

- Didone, E. L., Wagner, A., & Pereira, F. O. R. (2014). Estratégias para edifícios de escritórios energia zero no Brasil com ênfase em BIPV. *Ambiente Construído*, SciELO Brasil, 14, 27–42. [10.1590/S1678-86212014000300003](https://doi.org/10.1590/S1678-86212014000300003).
- Fernandes, F. L. M. B., Scheer, S., & Miceli Junior, G. (2021). O uso da Modelagem da Informação da Construção (BIM) no ciclo de vida de edificações militares. *Revista Militar de Ciência e Tecnologia*, 37, 19–37. https://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_4_tri_2020/RMCT_49919.pdf.
- International Organization for Standardization. (2024). *Building information modelling — Level of information need — Part 1: Concepts and principles*. 1st ed. (ISO Standard No. 7817-1:2024) <https://www.iso.org/standard/82914.html>.
- Ghosh, A. (2020). Potential of building integrated and attached/applied photovoltaic (BIPV/BAPV) for adaptive less energy-hungry building's skin: A comprehensive review. *Journal of Cleaner Production*, Elsevier, 276, 123343. [10.1016/j.jclepro.2020.123343](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123343).
- International Energy Agency. (2025). *Enabling Framework for the Development of BIPV- PVPS Task 15*. <https://iea-pvps.org/research-tasks/enabling-framework-for-the-development-of-bipv/>.
- Jakica, N. (2018). State-of-the-art review of solar design tools and methods for assessing daylighting and solar potential for building-integrated photovoltaics. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 81(Part 1), 1296–1328. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117307281>.
- Koike, G. P. C., Custódio, I. P., & Rütger, R. (2024). Desafios e soluções de projeto e construção de uma edificação solar no brasil. *CBENS. Anais do Congresso Brasileiro de Energia Solar*. [10.59627/cbens.2024.2529](https://doi.org/10.59627/cbens.2024.2529).
- Laboratório de Eficiência Energética em Edificações - LABEEE/UFSC. (2025). Edificações de energia quase zero (NZEBs). Universidade Federal de Santa Catarina. <https://labeee.ufsc.br/pt-br/linhas-de-pesquisa/edificacoes-de-energia-quase-zero>.
- Nguyen, V., & Machado, M. (2018). BIM a driver for energy transition and BIPV a adoption. *Proceedings of EuroSun*, 1–10. [10.18086/eurosun2018.11.12](https://doi.org/10.18086/eurosun2018.11.12).
- Porsani, G. B., Lersundi, K., Del Valle de, Gutiérrez, A. S.-O., & Bandera, C. F. (2021). Interoperability between Building Information Modelling (BIM) and Building Energy Model (BEM). *Applied Sciences*, 11(5), www.mdpi.com/2076-3417/11/5/2167.
- Ribeiro, T. R., Ramos, J. C. F., Oliveira, V. M. A. de, & Ruschel, R. C.. (2021). Compreensão dos requisitos de informação da ISO 19650. *Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção*, 3, 1-13. [10.46421/sbtic.v3i00.580](https://doi.org/10.46421/sbtic.v3i00.580).
- Villalva, M. G. (2015). *Energia solar fotovoltaica*. São Paulo: Saraiva.
- Yang, R. J., Imalka, S. T., Wijeratne, W. M. P., Amarasinghe, G., Weerasinghe, N., Jayakumari, S. D. S., Zhao, H., Wang, Z., Gunarathna, C., Perrie, J., Liu, C., & Wakefield, R. (2023). Digitalizing Building Integrated Photovoltaic (BIPV) conceptual design: A framework and an example platform. *Building and Environment*, 243, 110675. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110675>
- Zhang, T., Wang, M., & Yang, H. (2018). A review of the energy performance and life-cycle assessment of Building-Integrated Photovoltaic (BIPV) systems. *Energies*, 11(11), <https://doi.org/10.3390/en11113157>.